

CHUCHUK SUV RESURSLARI VA AHOLI JON BOSHIGA SUV TAQSIMOTI: MINTAQAVIY VA GLOBAL SOLISHTIRMA TAHLIL

Abdinazarov Bunyodjon Xoliqnazarovich¹, Abdinazarova Xidoyatxon Oripovna²

¹tadqiqotchi, Qo‘qon jamoat salomatligi texnikumi, ²g.f.f.d. (PhD), Qo‘qon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632576>

Annotatsiya. Maqolada dunyo miqyosida va alohida mintaqalar kesimida chuchuk suv resurslarining taqsimoti hamda aholi jon boshiga suv ta'minoti darajasi tahlil qilindi. Mavzuda Janubiy Amerika, Osiyo, Afrika, Shimoliy Amerika, Yevropa va Avstraliya-Okeaniya mintaqalari suv resurslari hajmi bo'yicha solishtirildi va global ulushlari ko'rsatildi. Shuningdek, ayrim davlatlar (Kanada, Misr, Hindiston, Norvegiya, O'zbekiston) misolida aholi jon boshiga suv taqsimoti darajasi va suv resurslaridan foydalanish holati (juda yuqori, barqaror, stress holati, tanqislik) tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: chuchuk suv resurslari, aholi jon boshiga suv ta'minoti, suv tanqisligi, suv stressi, mintaqaviy suv taqsimoti, global suv resurslari, iqlim o'zgarishi va suv, Suv resurslarini boshqarish, barqaror rivojlanish, transchegaraviy suv resurslari.

Global va mintaqaviy darajada chuchuk suv zaxiralarining notekis taqsimlanishi, aholi zichligi va suv iste'molining turlicha bo'lishi sababli, har bir davlatda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan suv miqdori keskin farqlanadi. Ushbu farqlarni aniqlash, ularning sabablari va oqibatlarini baholash, suv resurslarining adolatli va barqaror boshqaruvi uchun muhim ilmiy va amaliy asos yaratadi. Dunyo bo'yicha mavjud suv zaxiralarining atigi 2,5 foizi chuchuk suvdan iborat, qolgan qismi dengiz va sho'r suv hisoblanadi. Bu chuchuk suv zaxirasining asosiy qismi muzliklar va yer osti suvlarida saqlanadi. Yuzaki foydalanish mumkin bo'lgan chuchuk suv zaxirasi esa 0,3 foizdan ham kam.

Yer yuzidagi chuchuk suv resurslari notekis taqsimlangan bo'lib, bu holat mintaqaviy iqlim, geologik tuzilish, relyef va tabiiy gidrografik sharoitlarga bog'liq. Dunyo bo'yicha mavjud yillik chuchuk suv zaxirasi ~ 42000 km³ bo'lib, uning taqsimoti quyidagicha (1-jadval):

1-jadval

Dunyo bo'yicha mavjud yillik chuchuk suv zaxirasi taqsimoti

Mintaqa	Yillik chuchuk suv zaxirasi (km ³)	Global ulushi (%)
Janubiy Amerika	~12000	28%
Osiyo	~11000	26%
Shimoliy Amerika	~6000	14%
Afrika	~4000	9%
Yevropa	~3500	8%
Avstraliya va Okeaniya	~2500	6%

Manba: <http://www.fao.org/aquastat>) sayti ma'lumotlari.

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, chuchuk suv insoniyat uchun eng zarur tabiiy resurslardan biridir. Uning global miqdori notekis taqsimlangan bo‘lib, ba’zi mintaqalar suv boy bo‘lsa, boshqalari resurs tanqisligiga duch keladi. Jadvalga ko‘ra:

Janubiy Amerika dunyodagi eng katta yillik chuchuk suv zaxirasiga ega bo‘lib, ~12000 km³ yoki global suv zaxirasining 28% ini tashkil etadi. Bunda ayniqsa, Amazonka daryosi havzasi muhim rol o‘ynaydi, chunki u dunyodagi eng katta daryo tizimi hisoblanadi. Lekin aholi zichligi nisbatan past bo‘lgani uchun bu yerda suv resurslaridan hali to‘liq foydalanilmayapti.

Osiyo esa, bu borada ikkinchi o‘rinda ya’ni, ~11,000 km³ suv zaxirasi mavjud yoki dunyoda 26 % ulushni hosil qiladi. Osiyo yer yuzidagi eng zich aholi yashaydigan mintaqaga bo‘lib, suv resurslariga bo‘lgan talab ham juda yuqori. Uning yirik daryolar (masalan, Yanszi, Gang, Mekong) orqali suv resurslari mavjud bo‘lsa-da, ko‘plab hududlarida suv taqchilligi kuzatilmoqda.

Shimoliy Amerikada esa ~6000 km³ (14%) suv mavjud. Missisipi daryosi va Kanada hududidagi ko‘plab ko‘llar (masalan, Buyuk Ko‘llar) bu ko‘rsatkichga hissa qo‘shadi. Shunga qaramay, AQShning g‘arbiy shtatlarida suv resurslari taqchilligi sezilmoqda.

Afrikada esa ~4,000 km³ (9%) chuchuk suv mavjud. Bu yerda Nil, Kongo va Niger daryolari kabi yirik suv manbalariga qaramay, hudud dunyoda suv yetishmovchiligi bilan kurashmoqda. Suv resurslarining notekis taqsimlanishi va infratuzilmaning yetishmasligi bu qit’adagi muammolarni yanada chuqurlashishiga sabab bo‘lmoqda.

Yevropa chuchuk suv resurslarining 8 % ini tashkil qiladi (~3500 km³). Qit’a nisbatan yaxshi boshqarilgan suv infratuzilmasiga ega va uning ko‘pgina davlatlari suv resurslaridan barqaror foydalanmoqda.

Avstraliya va Okeaniya eng kam suv resurslari ulushi ~2500 km³ ni hosil qiladi yoki 6 foiz ulushga ega. Qit’a qurg‘oqchil hududlarga boy, shuning uchun suv resurslari notekis taqsimlangan va ko‘plab joylarda suv tanqisligi dolzarb masala hisoblanadi.

Umuman olganda, dunyo bo‘yicha chuchuk suv zaxiralari tabiiy sharoit, daryo va ko‘llarning mavjudligi, yog‘in miqdori va iqlim o‘zgarishlariga bog‘liq holda notekis taqsimlangan. Eng katta suv boyliklari Janubiy Amerika va Osiyoda to‘plangan bo‘lsa-da, aholining joylashuvi va iqtisodiy rivojlanish darajasi bu suvdan samarali foydalanishga ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayni paytda Afrika va Avstraliya kabi qit’alar suv tanqisligidan ko‘proq aziyat chekmoqda.

Jahonda aholi jon boshiga yillik chuchuk suv miqdorini ifodalovchi ko‘rsatkich, ya’ni m³/odam/yil resurslardan foydalanish va ularni boshqarish samaradorligini aniqlashda muhim mezonlardan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va FAO tavsiyalariga ko‘ra dunyo bo‘yicha quyidagi 4 ta mezon ajratiladi:

- 1700 m³/odam/yil – suv tanqisligi yo‘q
- 1000 - 1700 m³/odam/yilgacha – suv stressi
- 1000 m³/odam/yil – suv tanqisligi
- 500 m³/odam/yil – kuchli suv tanqisligi (water scarcity crisis)

Resurs ko‘pligi aholi zichligiga bog‘liq bo‘lgan holda, mamlakatlarning aholi jon boshiga suv ta’minoti darajasi keskin farq qiladi.

2-jadval

Duyoning ayrim davlatlarida aholi jon boshiga yillik chuchuk suv miqdorining taqsimlanishi (m³/yil hisobida)

Davlatlar	Aholi jon boshiga chuchuk suv	Holati
-----------	-------------------------------	--------

	(m ³ /yil)	
Kanada	~80000	Juda boy suv resurslari
Braziliya	~25000	Yetarli
Rossiya	~30000	Juda boy
AQSh	~9000	Yetarli
Hindiston	~1100	Suv stressi
Xitoy	~2000	Yaqqol stress yaqinida
Misr	~600	Suv tanqisligi
Saudiya Arabistoni	<100	Ekstremal tanqislik
O‘zbekiston	~1500	Suv stressi

Manba: <https://www.unesco.org/en/wwap>

Bu esa siyosiy, iqtisodiy va ekologik siyosatga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Notekis taqsimotning asosiy sabablari esa quyidagilar hisoblanadi:

1. Tabiiy sharoit – daryo, ko‘l va muzliklarning mavjudligi;
2. Iqlimiy farqlar – yog‘inlar miqdori, bug‘lanish darajasi;
3. Aholi zichligi va o‘sinh sur’ati – ko‘proq aholi – ko‘proq suv talabi;
4. Suv siyosati va infratuzilma – samarali boshqaruv tizimining mavjud yoki yo‘qligi.
5. Sanoat va qishloq xo‘jaligi bosimi – Suvning asosiy iste’molchisi aynan ushbu sohalar ekanligi.

Xulosa qilib aytganda, Chuchuk suv resurslari va aholi jon boshiga suv taqsimoti mavzusi bugungi dunyoda hayotiy muhim va global e’tiborni talab etadigan masala hisoblanadi. Suv resurslarini boshqarishdagi xatoliklar oziq-ovqat tanqisligi, migratsiya, mojarolar va ekologik inqirozlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, mintaqaviy va global kontekstda suv masalarini chuqur o‘rganish va tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan juda dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Food and Agriculture Organization (FAO). AQUASTAT Database: Global Water Resources Overview [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <http://www.fao.org/aquastat/en/> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). The United Nations World Water Development Report 2024 [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <https://www.unesco.org/en/wwap> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).
3. World Bank. Water Scarcity and Sustainable Water Management: Global Challenges and Policy Recommendations [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).
4. United Nations (UN-Water). Sustainable Development Goal 6 (SDG-6) Report: Ensure availability and sustainable management of water for all [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <https://www.unwater.org/> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).
5. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi. Suv resurslaridan foydalanish va ularni boshqarish holati to‘g‘risida ma'lumotlar [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <http://www.mw.uz/> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).

6. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change and Water Resources: Technical Paper VI [Elektron resurs]. — Rejim kirish: <https://www.ipcc.ch/publications/> (murojaat qilingan sana: 27.04.2025).
7. G‘ofurov, M. S., To‘raqulov, B. Sh. Suv resurslarini boshqarish asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 240 b.
8. Rasulov, Sh. R. Iqlim o‘zgarishi va suv resurslari. — Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020. — 198 b.
9. Gleick, P. H. Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. — Oxford University Press, 1993. — 504 p.
10. Postel, S. Last Oasis: Facing Water Scarcity. — New York: W. W. Norton & Company, 1992. — 320 p.
11. Falkenmark, M., Lindh, G. Water for a Starving World. — Boulder, Colorado: Westview Press, 1976. — 214 p.
12. Vakkarov, S. A. Geografiya va suv resurslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2015. — 176 b.